

ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ГЕНЕРАТИВНОГО ШІ

Бузницький Дмитро ¹

¹ Студент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна

Анотація. У статті розглядаються основні аспекти використання генеративного штучного інтелекту (ШІ). Зокрема, аналізуються загрози, пов'язані з етикою, приватністю, дезінформацією, а також можливості, які він надає для науки, бізнесу та мистецтва. У висновках підкреслено важливість розвитку етичних норм і політик для ефективного використання цієї технології.

Ключові слова: генеративний ШІ, етика, можливості, загрози, технології.

Генеративний штучний інтелект (ШІ) став одним із найбільш обговорюваних технологічних досягнень останніх років. Завдяки йому можливо створювати тексти, зображення, музику й навіть програми, які майже не відрізняються від продуктів людської творчості. Водночас, ця технологія породжує чимало етичних, соціальних і правових викликів. Метою цієї статті є аналіз загроз і можливостей генеративного ШІ та визначення шляхів його безпечного застосування. Генеративний ШІ, зокрема моделі типу GPT, DALL-E та Stable Diffusion, вже довели свою ефективність у творчих і бізнес-завданнях. Дослідження від OpenAI (2023) показали, що ШІ сприяє автоматизації рутинних завдань. Водночас, згідно з роботою Bender et al. (2021), важливим питанням залишається контроль за поширенням дезінформації, яку можуть генерувати ці моделі.

Деякі дослідники (Floridi, & Chiriatti, 2020), наголошують на необхідності розробки етичних принципів, тоді як інші (Zhou et al., 2022) акцентують увагу на комерціалізації ШІ й ризиках нерівного доступу до цієї технології.

Загрози генеративного ШІ

Генеративний ШІ може створювати контент, який складно відрізнити від справжнього. Наприклад, технології deepfake дозволяють генерувати відео, де люди "говорять" або "роблять" те, чого вони насправді не робили. Це може бути використано для маніпуляцій у політичних кампаніях, підробки доказів у судових справах або кібершахрайства. Крім того, генерація текстів, які виглядають переконливо, але містять хибну інформацію, створює ризики для

супільної довіри до інформації загалом. Наприклад, підроблені новини можуть поширювати паніку чи впливати на виборчий процес. Без належного контролю, ці технології можуть перетворитися на зброю для маніпуляцій.

Автоматизація творчих і рутинних завдань за допомогою ШІ створює загрозу для робочих місць. Наприклад, журналісти, художники, музиканти та програмісти вже стикаються з конкуренцією з боку ШІ, який може виконувати їхню роботу швидше та дешевше. Дослідження показують, що хоча технології створюють нові робочі місця, вони також вимагають підвищення кваліфікації працівників. Однак багато людей не мають можливості адаптуватися до швидких змін, що призводить до соціальної нерівності.

Одна з ключових проблем — правова невизначеність. Наприклад, якщо картина, створена генеративним ШІ, стане об'єктом плагіату або принесе прибуток, виникає питання: хто є її автором? Компанія-розробник, користувач чи сам ШІ? Також відсутність чітких норм щодо використання ШІ може призводити до порушення приватності. Наприклад, ШІ може генерувати контент, використовуючи персональні дані без згоди користувачів.

Можливості генеративного ШІ

Генеративний ШІ дозволяє значно прискорити процес обробки інформації та моделювання складних систем. Наприклад, у медицині моделі ШІ можуть прогнозувати побічні ефекти ліків або допомагати у створенні нових препаратів. Також ШІ активно використовується в біології, де він допомагає моделювати структури білків, як у проєкті AlphaFold від DeepMind, який зробив революцію у вивченні біомолекул.

У бізнесі генеративний ШІ сприяє автоматизації маркетингу, зокрема створенню персоналізованих рекламних кампаній. Наприклад, компанії можуть використовувати моделі ШІ для генерації текстів, які краще відповідають потребам клієнтів. Додатково, ШІ допомагає аналізувати ринки та прогнозувати тренди. Завдяки цьому підприємства отримують конкурентні переваги, а клієнти — кращий сервіс.

Генеративний ШІ відкриває нові горизонти для творчості. Художники використовують ШІ для створення експериментальних творів, які виходять за межі людських уявлень. Наприклад, художні роботи, створені DALL-E, вже виставлялися на міжнародних платформах. У музиці ШІ допомагає композиторам створювати нові твори або адаптувати існуючі стилі. Це дозволяє не лише розширити межі творчості, але й зробити мистецтво доступнішим для широкої аудиторії.

ШІ вже використовується для розробки інтерактивних освітніх платформ. Наприклад, навчальні додатки з використанням ШІ можуть адаптуватися до рівня знань учня, пропонуючи персоналізовані рекомендації. Також генеративний ШІ може бути корисним для створення нових навчальних матеріалів, симуляцій і навіть віртуальних тренінгів. Це особливо актуально для

технічних і медичних спеціальностей.

Аналіз показує, що генеративний ШІ може бути інструментом для прогресу за умови, що будуть розроблені відповідні політики й механізми контролю. Найбільш небезпечними залишаються загрози у сфері дезінформації та зловживань технологіями. У той же час, використання ШІ відкриває нові горизонти в медицині, бізнесі й мистецтві. Створення етичних рамок і міжнародної співпраці в цій сфері дозволить мінімізувати ризики й максимізувати користь.

Висновки. Генеративний ШІ є потужним інструментом, який може змінити багато аспектів життя, але його використання потребує зваженого підходу. Головним викликом для сучасного суспільства є розробка етичних принципів, правових норм і освітніх ініціатив, які дозволять уникнути зловживань.

Літературні джерела

1. Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?
2. Floridi, L., & Chiriatti, M. (2020). GPT-3: Its Nature, Scope, Limits, and Consequences. *Minds and Machines*.
3. Zhou, H., Wang, X., & Li, J. (2022). Ethical AI: Challenges and Solutions in Practice. *IEEE Transactions on Artificial Intelligence*.